

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Н. М. Ибрагимова, М. Курбонова
УзГУФКС

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены все крупные проблемы профессионального спорта. Проанализированы самые актуальные проблемы как, применение допинга, проблемы с болельщиками, финансовые отношения, антигуманизация, медицина и нехватка медицинского контроля.

Ключевые слова: профессиональный спорт, допинг, финансовые отношения, антигуманизация, медицинский контроль.

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада профессионал спортнинг барча асосий муаммолари кўриб чиқилган. Энг долзарб масалалардан бўлган допинг қабули, мухлислар билан бўлиб ўтадиган муаммолар, молиявий муносабат, инсонпарварлик, тиббиёт ва тиббий назоратининг йўқлиги кабилар таҳлил қилинди.

Калит сўзлар. Профессионал спорт, допинг, молиявий муносабат, инсонпарварлик, тиббий назорати.

ABSTRACT

This article deals with all the major problems of professional sports. Analyzed the most topical issues like, doping, problems with fans, financial attitude, antihumanization, medicine and lack of medical control.

Keywords. Professional sport, doping, financial attitude, antihumanization, medical control.

ВВЕДЕНИЕ

Спорт и интерес к нему прочно входят в жизнь миллионов людей. О его значении человек задумывается практически каждый, поэтому проблемы спорта являются актуальными на сегодняшний день.

Спорт – необычайно сложный и многосторонний социальный феномен. Поэтому существует различные точки зрения на его природу, специфику: «Каждый по-своему понимает такое явление, как спорт, у каждого есть «свое»

понятие о спорте, причем эти представления зачастую могут довольно-таки отличаться друг от друга».

Актуальность. Профессиональный спорт – это занятия спортом, которые спортсмены выбирают как основную свою деятельность и направлен прежде всего на достижение высоких спортивных результатов и побед на крупнейших спортивных соревнованиях. Но в основном в профессиональный спорт люди идут не только ради славы, чемпионских титулов и дорогих контрактов. Любимый спортсмен, хочет показать свои возможности, силу, стремится к более серьезным результатам, чтобы достичь успеха на мировом олимпе. Для многих болельщиков это становится примером для подражания не только в спорте, но и в жизни. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для современного общества ценности, как равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого себя.

Цель и задачи этого исследования составляет в отстранение применение допинга, проблемы с болельщиками, финансовые отношения, антигуманизация профессионального спорта и нехватка медицинского контроля.

Однако спорт высших достижений имеет не только плюсы, но и минусы, которые необходимо учитывать. В первую очередь это связано с получением травм, а также занятия профессиональным спортом связаны с риском и необходимостью воздействия предельно допустимых физических нагрузок на организм спортсмена.

Спорт оказывает широкое влияние на практически все сферы общественной жизни.

Оказывая положительное влияние на мировоззрение молодого поколения, благополучно отражаясь на здоровье, спорт, тем не менее, сталкивается с собственными проблемами и необходимостью их решения.

Методы исследования. В ходе работы были применены: статистический анализ, анализ архивных источников, анализ нормативно-правовых актов.

Результаты исследования. Если обсудить все проблемы профессионального спорта, то можно узнать о многом. Первая это проблемы с применением допинга. К примеру, в феврале 2009 года биатлонный мир оглушил, пожалуй, самый громкий допинговый скандал при участии такого количества именитых спортсменов. В декабре у российских спортсменов, как это обычно бывает, взяли кровь на проверку содержания в ней допинга. У троих спортсменов, а именно Ахатовой, Юрьевой и Ярошенко, пробы «А»

оказались положительными. По правилам IBU, спортсмены не могут быть обвинены в применении допинга до вскрытия пробы «В». Аккурат перед чемпионатом мира по биатлону пробы «В» были вскрыты. И на удивление всей биатлонной, болельщицкой, да и вообще мировой общественности, оказались положительными. Не стоит вдаваться в подробности всей этой некрасивой истории, не надо говорить, что результаты некоторых российских спортсменов после допингового скандала поползли вниз. Это всё слишком субъективно и не может сводиться к одному мнению. Но о чём стоит сказать? Это, безусловно, далеко не первый случай нарушения антидопинговых правил. И, увы, не последний. Совсем не давно мир велоспорта оглушил допинговый скандал с участием чуть ли не лучшего велогонщика современности Ленса Армстронга. Даже если вы ни разу не видели велогонки, то очевидно, что имя этого спортсмена у вас на слуху. Ленс лишён всех своих титулов, включая семь побед на «Тур де Франс».

Следующая проблема у нас проблема с болельщиками. Наверно, наиболее остро эта проблема проявляется в футболе. Но в той или иной степени затрагивает и другие виды спорта. Ноябрь, 2012 год. Матч Динамо-Зенит. Через некоторое время, как динамовцы повели в счёте, на поле бросается фаер и падает в ноги вратарю Динамо Шунину, а затем искры попадают ему в глаза. В результате Шунин получает ожог роговицы, матч останавливают. Ещё через неделю решением КДК Зениту присуждается техническое поражение со счётом 0:3. Стоит так же отметить, что когда Шунин, раскрыв лицо руками и корчившись от боли, лежал на газоне, в его адрес лились мягко говоря, речи нецензурного содержания, естественно со стороны питерских болельщиков. Через три дня после матча полицией было высказано предположение, что файера были пронесены болельщиками в так сказать интимных местах.

Если речь пойдёт про финансовых проблемах, то можно его рассматривать на трёх уровнях.

1) Неравномерное финансовое положение в спорте у различных государств, в целом.

Эта причина выливается из-за различных финансовых условий у государств. Понятно, что, скажем, бедная республика Конго не станет «вбухивать» свои и так скромные средства в строительство стадионов, ДЮСШ, закупку снаряжения, на зарплаты тренерам, да и элемент, да и элементарно на оплату проживания своих же спортсменов. То есть не чтобы не спорт высших достижений в неразвитых и слаборазвитых странах отсутствует, а в

большинстве своём держится на энтузиазме спортсменов и спонсорских контрактах.

2) Неравномерная финансовая ситуация в различных видах спорта.

В финансовом отношении выделяют три гиганта: футбол, хоккей и большой теннис. Именно эти виды спорта имеют самых богатых спортсменов, самые шикарные площадки вследствие самые выгодные рекламные контракты. Почему так происходит? Футбол является (заслуженно) спортом №1 по популярности. Эта популярность заключается не только в высокой посещаемости матчей и высоких рейтингах трансляций, а ещё и в том, что футбол именно тот вид спорта, в которой хоть пару раз в жизни, но играл каждый. Являясь финансовым гигантом, футбол парадоксально так же и самый доступный вид спорта.

3) Неравномерное финансирование регионов на предмет спорта.

Командные виды спорта, а точнее даже клубные имеют своё развитие по всей стране с небольшим перевесом на Европейской части России. Даже не имея своих клубов в высших лигах, в низших лигах можно найти клубы практически от всех субъектов. И в больших, и в маленьких городах можно найти хоккейные коробки и футбольные поля.

Далее мы можем обсудить проблемы антигуманизации. Гуманизм как принцип спорта определяет его направленность на благо человека, на содействие его максимальному развитию. Речь идёт прежде всего о человеке, занимающемся спортом, о спортсмене.

Спорт позволяет совершенствовать человека на протяжении всей его жизни. Это обеспечивается системой постепенно повышающихся нагрузок, стимулирующей адаптацию, выражающуюся не только в привыкании к специфическим нагрузкам, но и в общем усилении сопротивляемости организма к воздействию неблагоприятных факторов. Адаптация к очень высоким нагрузкам обеспечивает рост специфической сопротивляемости и одновременное снижение общей устойчивости организма – это состояние в спорте называют «высшей формой», позволяющей устанавливать рекорды.

Также про проблемы нехватки медицинского контроля тоже можно обсуждать очень долго. Участвовавшие за последние годы случаи внезапных смертей в спорте не могли не инициировать развития и внедрения в практику спорта прицепов более тщательного врачебного контроля. В России первыми и пока единственными, кто практически попытался решить эту проблему, оказалось руководство Континентальной хоккейной Лиги. Вне всякого

сомнения, данная инициатива была напрямую связана с целым рядом трагических случаев в отечественном и мировом хоккее и поскольку традиционно областью «номер один» внимания специалистов по врачебному контролю являлась сердечно-сосудистая система, то неудивительно, что именно разноразрядный кардиологический контроль был выбран в качестве «таможенного барьера», дающего хоккеистам «пропуск» в КХЛ.

Алгоритм кардиологического обследования проверен в практике мирового спорта и относительно прост. В общем виде он включает в себя поэтапные исследования: ЭКГ в покое, ЭКГ с нагрузкой PWC170 или PWC max, МРТ сердца, радиоизотопная с достаточна высокой степенью достоверности выявить у спортсмена наличие той или иной сердечной патологии.

Вместе с тем использование во врачебном контроле исключительно вышеупомянутого алгоритма оставляет нерешенным целый ряд проблем, связанных как с возможностями современного обнаружения у спортсменов сердечной патологии, так и с диагностикой других патологических состояний, способных привести спортсмена к необходимости преждевременно завершить спортивную карьеру.

Выводы.

Проводя итоги исследования можно сказать ряд обобщающих выводов, которые сводятся к следующему:

- роль профессионального спорта в жизни современного общества в целом очень велика. Это и сборы, которые организация приносит государству за проведение соревнований, и пропаганда, привлекающая молодёжь к здоровому образу жизни и к спорту;

- однако профессиональный спорт может привлечь к физической активности большие массы молодёжи. Ведь именно спорт формирует у молодых юношей положительное отношение к занятиям физической культуры, и наглядность примера участия в спорте высших достижений их сверстников. Часто бывает, что одного желание достичь высоких результатов мало. Необходимо здоровье. Но даже те, у кого оно есть, теряют его на тренировках, выполняя тренировочные нагрузки, превышающие возможности организма;

- в медицинских проблемах хочу отметить, что система медицинского страхования не предусмотрена для лиц, не являющихся членами спортивного или профессионального клуба, даже если человек имеет звание «мастер спорта», «мастер международного класса» и т.д.;

- таким образом, путь решения этих и других социальных противоречий современного спорта в усилении образовательной, научной и культурологической составляющих спортивной деятельности. Становление и интенсивное развитие спортивной культуры могут существенно повысить потенциал современного спорта и формировать позитивное общественное мнение, позволяющее изыскивать новые ресурсы для массового вовлечения людей в спортивное движение.

REFERENCES

1. Профессиональный спорт: учебник для студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта/под. общ. ред. С.И.Гуськова, В.Н.Платонова. – К., Олимпийская литература. -2000 г.
2. Библиотека Кирилла и Мефодия 2006 г.
3. Физкультура и спорт. Малая энциклопедия – М.: «Радуга», 1982 г.
4. Переход к рыночной экономике и развитие физической культуры и спорта. Гуськов С.И.//Теория и практика физ. культуры, 1991 г. - №2
5. Globalization and sport: playing the world/ Т.Miller, G.Lawrence, J.McKay, D.Rowe. – London, Sage. – 2001. – pp.